

EL CANTOR DE LAS HERMOSAS.

TROVAS DE AMOR DEDICADAS AL BELLO SEXO POR UNOS
AFICIONADOS.

84 **A PEPITA.**

ALBORADA.

1.º

Brilla nítido en Oriente
El lucero matutino,
Y en concierto peregrino
Le saludan aves cien;

Y asociando el ledo acento
A su acorde melodía,
Le tributa el alma mía
Un sincero parabien.

Deja, mi Pepita,
Deja el blando lecho,
Y de amante pecho
Calma el dulce afán,
Con una mirada,
Dó el cielo entrevea,
Que del alma sea
Seductor imán.

2.^a

Muestra ya, luz de mis ojos,
Esa faz encantadora
Que mi corazón adora
Con pureza y casto ardor.
Y no olvides que á mi pecho
Le es mas dulce tu sonrisa,
Que el halago de la brisa
A la perfumada flor.
Deja, mi Pepita, etc.

3.^a

Vea yo tus ojos bellos
Eclipsar deslumbradores,
Los purísimos albores
Del lucero matinal;
Y ¡ay! en tanto mis cántares
Lleva el viento presuroso,
Oiga el eco melodioso
De tu acento angelical.
Deja, mi Pepita, etc.

4.^a

Sal, mi niña, y dulce calma
De mi pecho el cruel martirio,
Que te adoro con delirio
Y es mi vida tu querer;
Y es tu faz pura y risueña,
Iris bello de bonanza,
Tu sonrisa es mi esperanza,
Tu mirada mi placer.
Deja, mi Pepita, etc.
—J. A. C.—

85

CARAMELLAS,

PER CANTAR EN LA NIT DE PASCUA.

Coro 1.º

Desperteu vos fadrinetas
Aixequés dels vostres llits,
Sentiréu los cantos alegres
De uns cuans joves divertits.
Sortiu prompte á la finestra,
Vos dirém nostres intencions,
Y mirán vostra hermosura
Quedarém tots mes contencions.

Coplas á Duo.

1.^a

Deu vos guar!, aixaridas ninetas,
Las mes macas de tot lo veinat,
Qui pogués tení tanta fortuna
De vosaltres pogué se estimat.
Alegreu vos que ja la Cuaresma
Per'ques any ha acabat de passá,
¡Viva Pascua! perque ab alegría
Ab las noyas ans deixa ballá.

Coro.

Vaja, noyas, no sigueu escassas,
 Registreu si hi ha res mal desat,
 Que demà, tots ab molta alegria
 Brindarém á la vostra amistat.

Cuants ni ha dels que som á la colla
 Quens trobém ja de amor derritits,
 Aguardán un moment apropósit
 Per podé declará'ls nostres pits.
 Entretán, fadrinetas hermosas,
 Goseu totas de pau y salut,
 Que bastán vindrá 'l dia que totas
 Pagaréu al amor el tribut.

Tingueu pues bonas Pascuas, ninetas,
 Sense penas, pesars, ni treballs,
 Procureu divertirvos alegres
 Entre bromas, festas y balls.
 Recordeuvos també de nosaltres
 Que aixó es lo que mes desitjém,
 Si-per cas vos mostreu generosas
 Olvidarvos may mes no podrém.

Coro.

Vaja, noyas, etc.

Coro.

Vaja, noyas, etc.

86

VALS COREJAT DELS

AUSSELLETS.

1.

Donselletes jovenetas,
 Puras com las flors de estiu;
 Sou tendras y regaladas,
 Com las auras prop dei riu;

Adoránt vostras bellas,
 Nostre pur amor bus diu,
 Que surtiu á la finestra,
 Quels russinyols hi fan piu...

CUARTETA.

Desperteu si acas dormiu,
 Apreciats angelets;
 Que ja saltan per las ramas
 Tota classe de aussellets.

2.^a

En el ditxós mes de maig,
 El sol entra pels torrents
 A visitá las violas,
 Las rosas y pensamientos:
 Axí os visitém, donsellas,
 Repican els instrumens;
 Pues es nit de caramellas,
 Celebrém als manaments...
 Desperteu si acas dormiu, etc.

3.^a

Ab gran melodia cantan
 Els russinyols á 'l bon temps,
 Alabán vostra hermosura
 Per las boras dels torrents:
 Aixis h'us cantém donsellas,
 Molt ditxosos y contens,
 Perque sou las flors mes bellas
 Que el sol cria de al inmens...
 Desperteus si acas dormiu, etc.

—I. F.—

87

UN SÍ DE AMOR.

DUO.

Deseo solo
 De tu ternura
 Bella pintura
 Tan solo un sí,
 Y de tus ojos
 La fiel mirada:
 Prenda adorada
 Muero por tí.

Cuanto enojos
 Sufren mis ojos
 Y desconsuelos,
 ¡Oh! ¡qué aflicción!
 Hasta los cielos
 Descubren duelos
 Por los latidos
 Del corazón.

Estos tus labios
 De amor rosados,
 Tan encarnados
 Jamás los ví;
 Solo á tu imágen
 Prenda querida,
 Que me das vida
 Con solo un sí:

Seré un esclavo
 De tus amores,
 Si á mis dolores
 Dés salvacion;
 Junto á tu lado
 Jamás rigores,
 Jardin de flores
 Ten compasion...

—I. F.—

(ES PROPIEDAD.)

Se halla de venta en casa Antonio Bosch, calle del Bou de la plaza Nueva, núm. 3.

Barcelona.—Imp. de Narciso Ramirez y Comp.^a, pasaje de Escudillers, núm. 4.—1865.

COLLECCIO

M. M. M.